

La représentation de la violence dans l'art

Le regard esthétique : affect et violence, plaisir et catharsis, C.Menke

Écrit par Lucas Peutot

Introduction

L'article de Christophe Menke, *Le regard esthétique : affect et violence, plaisir et catharsis*, aborde l'un des problèmes centraux des discussions sur la relation entre art et violence, il emprunte alors deux voies. Il commence, dans un premier temps, à traiter de la question de la représentation de la violence dans l'art en prenant l'exemple de la peinture de Francis Bacon, Triptyque d'août 1972, représentation de la violence certes, mais pas seulement. Il montre très bien que cela repose aussi sur un détachement esthétique et l'apparition d'une sensation de plaisir. Le deuxième moment de son article repose avant tout sur le questionnement de l'effet éthique de plaisir esthétique en face de la violence, plus clairement, il abordera la théorie aristotélicienne de la catharsis, permettant de montrer la relation entre plaisir esthétique et jugement éthique.

Par la réutilisation de la première partie de son article, nous proposons ici d'étoffer son propos en éclaircissant les points d'ombres, mais aussi de plonger plus en profondeur dans la relation entre la représentation de la violence et l'art. L'idée n'est pas de faire un inventaire exhaustif de ce qui est représentation de la violence, mais bien de montrer les différentes facettes qui relient nos protagonistes par le biais de la représentation, c'est-à-dire, la violence, l'art, mais aussi l'observateur.

Premier moment : Qu'est-ce que représenter de la violence ?

Qu'est-ce que la violence ?

La notion de « violence » reste cependant difficile à définir, car elle fait appel à un système de représentations, de normes propres à chaque société. Ainsi un comportement n'est violent que s'il apparaît comme transgressif, comme illégitime aux yeux de la société dans laquelle il est perpétré. Mais dans tous les cas la violence apparaît comme une relation à la chose, autant à autrui, qu'à un objet, ou bien soi-même. C'est une volonté d'agression, une hostilité volontaire, c'est vraiment opposer une force à une chose. Ainsi, la violence se manifeste comme ce qui dérange, elle crée du sentiment, elle fait réagir. Dans toutes les possibilités de relations à la chose, c'est bien celle qui ne laissera aucunement de marbre, ainsi, représenter ce qui semble comme faire partie intégrante de la nature semble être une manière de la matérialiser, matérialiser le concept même de violence.

Le problème de la représentation de la violence

Représenter la violence semble problématique : si l'on représente une chose qui inspire immédiatement un sentiment, comment alors penser la chose en soi. Représenter la violence semble d'origine paradoxale : la violence est toujours attachée au sentiment, mais aussi au contexte. Ainsi, penser la représentation de la violence c'est penser le sentiment de pitié qui va en découler, d'horreur. Plus simplement, comment observer l'insoutenable ? C'est le paradoxe qui s'emploie à dénouer l'art. Nous voyons très bien ce qui pose problème, d'une part, la réaction de l'observateur devant l'œuvre, d'une autre part, la contextualisation de cette dernière. Peu importe la figure représentée, celle-ci va créer un besoin de fiction, de contexte, de comprendre le pourquoi. Alors, comment penser la violence pour elle-même à travers sa propre représentation, puisqu'elle se fait toujours en rapport avec autre chose ?

Deuxième moment : Francis Bacon, l'artiste de la représentation de la violence

L'artiste de la représentation de la violence

La première question serait, pourquoi commencer par Bacon ? Bacon, artiste peintre du XX siècle, apparaît comme celui qui aura su le mieux retranscrire ce qu'est la violence, une telle représentation de la violence dans une toile ne laisse aucunement indifférent, ainsi, lors de ses expositions, ses toiles semblent

vouloir se nourrir des spectateurs, les attirer dans les endroits les plus sombres au monde. Plus clairement, jamais une toile n'aura paru aussi dérangeante, autant angoissante et violente pour l'esprit que celles de Bacon. Le meilleur exemple est celui du critique John Russel, qui, en avril 1945 visite la galerie qui expose les *Trois études pour des figures au pied d'une crucifixion* de Bacon :

« Certains en sortirent à peine rentrés : juste à droite de la porte se trouvaient des images tellement angoissantes que l'esprit se bloquait à leur vue. [...] Les trois figures avaient en commun une voracité sans âme et une glotonnerie automatique et incontrôlée, une puissance de haine à la fois délirante et indifférenciée. Toutes étaient comme acculées dans un coin, n'attendant que le moment où elles pouvaient faire tomber le spectateur à leur niveau. Ce fut une consternation générale »¹

Le choix de Bacon prend alors tout son sens, c'est lui, qui, le premier, a réussi à matérialiser l'absolu de la violence, à le déshumaniser et le rendre vivant, créant un monstre métaphysique engloutissant l'homme, mais quant à ceci, nous y reviendrons plus tard.

La représentation de la violence comme structure narrative

Menke prend pour exemple le *Triptyque d'août 1972* qui représente, dans chaque partie, un corps, encore humain, mais dissous, autant de l'intérieur que de l'extérieur, un corps baignant dans sa propre liquidité. Ainsi, le spectateur assiste au spectacle, découvrant une scène proche d'une scène de crime, les premières questions qui le taraudent, de façon nécessairement obligatoire, sont alors celles-ci : Que s'est-il passé ? Qui a fait ça ? Pourquoi ? Juste par l'apparition de ces questions, nous pouvons évoquer la mise en scène par l'esprit de l'observateur d'une structure narrative. Plus clairement, l'observateur a besoin de réponse, de comprendre pourquoi cette image est devant lui. Il y a donc, en premier lieu, l'horreur, la découverte de l'horrible scène : devant l'image nous sommes saisies d'effroi, de pitié, l'angoisse nous prend à la gorge, mais à celle-ci va s'ajouter le questionnement, la rationalité. Le sentiment présent en nous va *exiger* des réponses aux questions qui nous submergent. Ainsi, l'observateur va devoir y répondre, mais devant lui ne s'étend non pas sur la réponse, mais bien plutôt l'horreur. Il va donc devoir user de son imagination, deviner les actes commis, qui ont pu causer de telle souffrance, de telle trace sur ses figures à peine humaines.

C'est là une des grandes forces de la représentation en général, elle demande un appel à la raison, qui va permettre de poser un concept sur la représentation. La violence, en tant qu'elle est représentation, va ajouter à cela une nécessité de donner de la logique à ce que l'on voit, la violence appelle au « pourquoi ? » Une curiosité en nous veut savoir ce qu'il s'est réellement passé, pourquoi la figure en face de nous est décharnée. Devant le tableau, le spectateur va nécessairement passer par une tentative de deviner, d'inventer les actes précédents l'image du tableau, c'est pourquoi on peut parler d'une structure narrative existant à partir d'une seule image, une image de violence permettant de construire un monde derrière la seule représentation de la violence.

La représentation de la violence bouscule mon être

Tout cela renvoie à l'impression de violence que l'on a face à ce tableau, car, en effet, le tableau en tant que tel n'est pas violent, les figures ne bougent pas, il n'y a pas clairement de signal de violence, pourtant, il y a un je-ne-sais-quoi qui se dégage de ce tableau et qu'il fait qu'il va me donner une impression de violence, qui va bousculer mon être, et qui, d'une certaine façon, va me violenter moi-même, intérieurement.

Le meilleur exemple de cette impression de violence se donne à voir dans le tableau d'Edvard Munch, *Le cri* de 1893. Ici, à première vue, on pourrait croire que c'est le personnage au milieu du tableau qui donne son titre à l'œuvre, mais bien au contraire, ce n'est pas lui qui est à l'origine du fameux cri, au contraire, c'est lui qui est effrayé par ce cri. Lorsque l'observateur est en face de ce tableau, il a l'impression de violence, et pourtant, nulle violence physique n'y transparaît, ou, en tout cas, aucune violence semblable à celle qui se dégage des corps de Bacon. Bien au contraire de représenter la violence, Munch représente les effets de la

¹ John Russel, *Francis Bacon*, 2004

violence, et pourtant, il reste cette impression à l'observateur, il est autant terrifié que l'être se couvrant les oreilles, il a l'impression d'entendre résonner en lui le mystérieux cri, qui le pétrifie alors, tout autant que l'image du tableau.

Ce je-ne-sais-quoi qui se dégage du tableau passe par l'exposition des figures, en additionnant cela au principe du spectateur, nous pouvons en déduire qu'une part de voyeurisme réside dans l'appréciation de la violence. Ce voyeurisme, qui consiste en une certaine façon de regarder le tableau tout en prenant en compte son horreur, cette horreur qui nous captive et ces violences qui « *pouvaient faire tomber le spectateur à leur niveau* ». Plus clairement, c'est l'enfant qui met la main devant ses yeux de peur, mais qui continue de regarder à travers la fente de ses doigts. Mais aussi, il y a l'idée d'une entrée dans l'intimité, observer le tableau de Bacon, c'est rentrer dans l'intimité de la figure qui y est représentée, et surtout, ressentir du plaisir face à la violence.

Troisième moment : La théâtralisation de la violence

La transformation du sentiment d'horreur

Dans un tableau, la représentation prend deux formes : le voir et le faire voir. Plus clairement, l'œuvre donne à observer une théâtralisation de la scène, ici, de la violence, mais l'œuvre n'existe que lorsqu'elle est vue, elle cherche le regard de l'observateur. Ainsi, l'œuvre d'art ne désigne pas tant la violence qui est représentée, que le regard de l'observateur qui l'apprécie. La représentation de la violence se donne à voir dans une scène où tout est pensé, rien n'est laissé au hasard, et, malgré l'impression de désordre, ou de pris sur le vif, tout est millimétré. La violence ne se donne à voir que sous le signe de l'ordre, on peut donc émettre l'objection que cette violence n'est qu'une violence stérile, un pur amusement de l'esprit. L'horreur et toutes les questions qui assaillent l'observateur dans un premier temps laissent bientôt la place à une impression d'irréalité. Si tout est parfaitement agencé, la violence passe d'une dimension réelle à une dimension idéale, elle est trop proprement mise en scène pour être une violence réelle, et donc, le spectateur s'éloigne d'elle.

Ainsi, l'horreur de la violence cède la place à un redoublement de la violence, certes, elle n'est plus la violence qui nous paralyse de terreur, mais bien celle où l'on reste indifférent face à elle, plus simplement, de l'horreur de la violence, nous sommes passés à l'indifférence de celle-ci, car elle apparaît maintenant comme une violence fausse, mise en scène. À ceci, Menke ajoute que de l'indifférence peut naître le plaisir, car ce n'est pas tant que Bacon montre la déformation violente des corps, mais plutôt l'exposition de ces corps déformés et leur mise en pâture à une observation voyeuriste, laquelle transforme le sentiment d'horreur devant la déformation des corps en un sentiment de plaisir, le plaisir de regarder.

Le tableau apparaît alors comme le champ de bataille des regards, le lieu de la guerre entre le regard de peur et celui de plaisir, la représentation de la violence donne lieu à une opposition entre ces deux penchants. Mais toujours réside en elle une certaine complicité avec le plaisir du voyeurisme. La violence en tant que représentation doit être vue, certes, mais on remarque aussi que c'est plutôt la façon dont elle est vue qui compte. Le regard que montre le tableau de Bacon, celui qui est théâtralisé et qui irrealise la violence, la redouble, dans l'indifférence et dans le plaisir, rencontre le regard apeuré de l'observateur, et c'est pour cela qu'il existe une complicité entre le regard indifférent ou de plaisir, et le tableau. C'est justement cette sorte de regard voyeuriste, distanciant que va susciter le tableau de Bacon chez le spectateur qui va remplacer la peur première, car c'est le regard par lequel le tableau se produit en tant que tel.

Le regard esthétique comme forme absolue de la violence

Le tableau de Bacon peut être qualifié d'autoréflexif : de par la présentation et la mise en scène, il présente un regard qui se distancie des déformations d'un corps, voir qui s'en repaît. Le regard que l'on voit lorsqu'on observe le tableau est celui de Bacon, celui qui met en spectacle la violence est le regard esthétique. La mutilation et la violence des corps prennent une autre apparence, ce n'est plus tant des mutilations et des horreurs, mais de la mise en scène : chaque acte devient expérience de mise en scène. C'est pourquoi la pratique esthétique est déjà elle-même une violence. Ce n'est pas seulement son contenu qui compte, mais

bien plutôt le rapport de représentation par la mise en scène, il y a une déformation violente du contenu, on vide les corps de leurs propres essences, pour en faire une mise en scène. L'accident tragique des corps ce n'est pas tant d'être mutilés, mais plutôt d'être passé par le regard de Bacon, qui les a pris, et a laissé ses traces sur eux en les représentant. Ce qui pouvait arriver de plus violent aux figures de Bacon, c'est d'être devenues ses figures.

Bacon, par la représentation de la violence, interdit aux spectateurs de se donner bonne conscience devant la mise en scène : il est impossible de poser la représentation comme dénonçant les actes de violence. Parce qu'il représente en même temps que la déformation des corps, la violence de sa propre mise en scène, il donne à la violence de son tableau une forme absolue, une nouvelle beauté, celle du concept de la violence. Le détachement de Bacon donne une beauté qu'il jette sur ses figures, ainsi, plus de simplement peindre la violence, Bacon peint le concept de violence.

Pour démontrer cela, nous pouvons nous pencher sur la série de tableaux de papes, en effet, Bacon déclare à propos de ses représentations de papes criant d'horreur :

« J'aime pour ainsi dire l'étincellement et la couleur qui sortent de la bouche, et j'ai toujours en quelque sorte espéré pouvoir peindre la bouche [donc : la bouche déformée par un cri d'horreur] comme Monet a peint un coucher de soleil »²

Il y a bien l'idée que la bouche déformée par l'horreur ne se laisse peindre que si on l'isole de tout contexte, ce n'est plus la bouche d'un pape terrifiant, criant sur l'observateur, mais simplement un élément de mise en scène, isolé. Il y a une dépossession par le regard esthétique, la bouche n'est plus une possession de la figure, bien au contraire, elle est dépossédée de tout mode d'expression. Cela déclenche chez l'observateur des réactions morales et affectives intenses : l'expression de l'horreur, de la souffrance, les traces de violence, de déformation apparaissent non plus comme ancrées dans leurs contextes, mais bien comme ce qui n'est plus que factuel, le regard esthétique annihile toutes appartenances à un contexte. Bacon obtient alors les plus hautes réactions face à son esthétique au moyen d'une telle réduction au fait, il ne laisse plus de place à l'interprétation ni au jugement.

Quatrième moment : une ouverture sur la musique

Une représentation de la violence instrumentale

La musique contemporaine se détache de la tradition sous le signe de l'extrême : ainsi, il faut aller plus vite, plus fort, plus technique. Le meilleur représentant de cette recherche de l'extrême se trouve dans la musique metal, où, après avoir créé un son beaucoup plus lourd et puissant par la distorsion du son de la guitare, la distorsion même de la voix est prise en compte. Donnant alors le préjugé courant du chant éraillé : une bouillie incompréhensible, terrorisante ou dérangeante, n'ayant plus du tout l'apparence d'une voix humaine. Pourtant, cette mise en scène de la violence à travers la voix demande un contrôle parfait, et un long entraînement dans un style mélodique avant de passer à la voix éraillée. Nous avons donc là le parfait exemple de la mise en scène de la violence : la voix du chanteur semble être une simple violence faite à lui-même, à son corps, et pourtant, il n'y a là qu'un contrôle de ce dernier afin de mener à la mise en scène, à travers sa vision, de la violence.

Il y a donc une recherche volontaire dans la représentation de la violence par l'instrument, d'une part dans l'amélioration de la technique, comme nous l'avons vue avec la distorsion, mais aussi par le langage musical qui se veut spécifique au style. Ainsi, la musique métal se détache réellement des autres styles musicaux en ayant son propre langage : des phrases rythmiques s'appuyant fréquemment sur du staccato (à travers un large emploi du palm mute), mais aussi sur des rythmiques binaires ou ternaires. Nous avons donc des rythmes qui sont très dynamiques, mais aussi très saccadés. Mais, en plus de cette recherche rythmique, la musique metal se base aussi sur la dissonance : le rôle du triton apparaît comme l'intervalle qui représente au mieux cette

² D. Sylvester, Gespräch mit Francis Bacon, Prestel, Munich 1982, p. 52.

recherche de dérangement. L'emploi de cet intervalle fut longtemps exclu de la musique médiévale à cause de son caractère peu mélodieux, baptisé alors par les moines « Diabolus in Musica »³. De cette association symbolique, le triton est encore connoté à un sentiment malsain ou diabolique.

À cela s'ajoute l'augmentation de la technique pure, pas celle qui serait de l'ordre de la technique matérielle, mais bien plutôt celle qui s'attache au corps. Le Metal est le style par excellence de la complexité technique et rythmique. Le métal se détache des autres styles musicaux de par sa complexité grandissante au fil du temps : la technicité au chant, comme nous l'avons vu qui demande un long apprentissage et plusieurs casquettes. Mais aussi une technicité au niveau des instruments plus "durs". Ainsi, une maîtrise parfaite de l'instrument de l'artiste est nécessaire dans la plupart des cas, nécessitant une grande précision et une rapidité folle. Le musicien de musique metal est souvent taxé de virtuose. Cette technicité est alors au service d'une seule chose, la musique, et plus précisément, de la représentation de la violence.

Mais alors, comment rattacher cette violence représentée à l'absolue de violence vue dans les figures de Bacon ? Premièrement, nous voyons bien que c'est une violence mise en scène, la force et l'intensité des sentiments devant cette représentation de la violence ne se laissent comprendre que si la violence n'agit pas seulement comme élément représenté, mais dans l'événement même de la représentation. Ce n'est pas la violence même à laquelle le spectateur assiste lorsqu'il écoute du metal, mais bien plutôt la représentation de la violence à travers le regard du musicien. Le regard du musicien qui va se détacher de son objet pour en faire un objet de curiosité, que l'on prend plaisir à écouter. Ainsi, par la musique metal, on assiste au même déroulé que devant un tableau de Bacon : le regard esthétique du musicien va répéter et donc intensifier la violence représentée. Cette répétition de la violence est faite de telle manière que l'on ne perçoit plus la violence comme une violence, mais bien plutôt comme un plaisir esthétique, qui va alors contredire les affects de pitié ou d'horreur.

Cinquième moment : la représentation de la violence comme catharsis

La catharsis comme justification de la représentation de la violence

La catharsis semble, pour Aristote, être le but de l'art, de la représentation de la violence, comme transformation en plaisirs des émotions pénibles que sont la crainte, la pitié, l'horreur. C'est donc la purgation, à la manière d'un soulagement, des passions qui se présentent durant la représentation artistique. Le héros de tragédie est un composé de bon et de mauvais, réunis de telle manière que son malheur excite l'imagination du spectateur, mais aussi son indignation : les spectateurs de la tragédie déplorent le malheur de l'être humain, parce qu'il s'est abattu sur lui sans qu'il ne l'ait mérité, et cela les terrifie parce qu'il est leur semblable. Pour Aristote la catharsis dans la tragédie est analogue à celle de la catharsis musicale, que nous pouvons même ouvrir sur le champ des arts en général. En observant une œuvre d'art à valeur cathartique, ici, la représentation de la violence, le spectateur se libère de ses émotions et éprouve un soulagement, un plaisir. Le plaisir qu'éprouve le spectateur face à la représentation de la violence tire son pouvoir du plaisir naturel suscité par les représentations "Nous prenons plaisir à contempler les images les plus exactes de choses dont la vue nous est pénible dans la réalité"⁴.

L'effet éthique de la catharsis au sein de la Polis

Poser la violence comme un fondement du plaisir esthétique implique que l'on ne tient plus la violence comme un problème moral, on ne plus la percevoir ni la juger à partir du point de vue moral. Le plaisir esthétique et la beauté signifient la liberté, et donc, une liberté esthétique, par rapport à la perspective morale elle-même. Ainsi, on peut penser que ce qui s'accomplit dans l'art de manière esthétique, et l'effet politique

³ Il semble avoir été envisagé comme un intervalle « dangereux » tandis qu'il recevait en même temps son surnom de « Diabolus In Musica ». Arnold, Denis (1983) « Tritone » in *The New Oxford Companion to Music*

⁴ La poétique, Aristote, 1448b10

sont liés : une affirmation de la violence et une dissolution des normes morales. Mais cela ne passe pas d'un domaine à l'autre comme cela. Bien au contraire, il a des frontières entre les différents domaines. Ces frontières demandent une transformation des significations. Ainsi, il est nécessaire d'interroger le rôle de l'art dans la politique. Plus clairement, quels sont les effets pour la Polis d'une excitation et d'une intensification de la violence des affects moraux.

Dans la *Poétique* d'Aristote, il y a une justification de l'effet cathartique comme purgation des passions. Pour lui, tout comme Platon, il a bien un affaiblissement de la vertu, mais cela n'occasionne aucun problème au sein de la Polis. Bien au contraire, la solution du problème que pose l'excitation des affects pour les vertus de la Polis tient au fait que la catharsis, l'excitation des passions a lieu dans la tragédie. Cela veut dire que bien que les affects soient excités dans la tragédie, ils ne sont pas aussi suscités dans la Polis, bien au contraire, ils apparaissent comme désactivés. La catharsis a lieu dans le domaine de la tragédie, dans le domaine de l'art, et donc empêche l'excitation des affects dans la Polis.

La catharsis chez Bacon

Quelles sont les conséquences de cette vision cathartique de l'art comme délestement des passions ? Il y a alors deux retombés, le plaisir esthétique avec la purification des affects tragiques et une utilité politique dans la non-nocivité des affects, qui ont été libérés. Chez Bacon, la connexion immédiate entre le plaisir esthétique et l'utilité politique ne peut être maintenue. Le problème de la peinture baconienne est qu'il va à contre-courant de la vie en commun et de ses fondements moraux en raison même du plaisir esthétique suscité. Car le plaisir esthétique chez Bacon est issu d'un redoublement de la violence, et donc, d'une forme de libération par rapport à la morale, à partir de laquelle nous jugeons l'art comme violence.

Toutefois, le noyau cathartique que nous avons vu dans le modèle aristotélicien persiste dans l'art de la représentation de la violence de Bacon. Plus clairement, la catharsis consiste en un effet bénéfique pour la Polis justement en tant que lieu de l'activité de ce qui est nocif. La même logique est applicable à l'art baconien, justement en tant qu'il va être lieu d'une liberté dépassant les bornes admises par la morale. C'est le lieu d'un délestement, le lieu d'un espace artistique pour manœuvrer une telle liberté.

Conclusion

La représentation de la violence dans l'art remplit une fonction bénéfique pour la politique, elle se laisse comprendre comme effet purificateur. Mais elle apparaît aussi comme une menace, une menace esthétique consistant en un changement dans la compréhension du politique et dans sa façon de procéder. De la représentation de la violence découle une critique de la politique et de la morale en place, une remise en question de la forme établie et de l'ordre admis. L'effet purificateur de l'art est d'être le reflet des brisures des ordres sociaux et politiques. Et la représentation de la violence permet de mettre en exergue les limites de l'ordre établi.